

Jikin ak Armij ro me rej Kwalok Melele ko ikijen Wā eo an COVID-19 im Armij ro Rejab Konan Wā ilo Amedka rej Tōmaki

Jikin Katak: University of Arkansas for Medical Sciences

(Jikin Katak eo ilo University of Arkansas kin Wāween Kejbarok im Bōbrae jen Nañinmij)

Emōj an World Health Organization kaurok aer lale wūnin an armij rejab konan wā. Makoko ak rumij in bōk wā rej mōttan ko rej kalikar armij rejab konan wā. Nan an emmonlok ad melele ikijien armij ro rejab konan wā bōtab rej kelet wōt in wā (ro rejab konan wā), katak in ear lale jikin im armij ro ilo Amedka elab an armij tōmak melele ko aer kin COVID-19. Kalikar ta jikin ko im armij ro rej bōk melele ko jeni im rej tōmaki emaron lelok melele ñan wāween leto letak melele kin nañinmij ko ilo jukjukinbed eo im kōtōbar eo ej ñan kōlablok an armij bōk wā ko.

IA:

Makūtkūt in wā eo an COVID-19 ilo imōn jar ko, jikin taktō ko, im jukjukinbed ko ibelakin state eo an Arkansas

ÑĀĀT:

Ebrol 2021 – Julae 2021

WŌN:

Katak in ear koba 867 rūtto ro ikōtaan 18 im 44 aer iō im emōj aer kar bōke wā eo an COVID-19, bōtab rar kwalok ke rejab konan bōke. Katak eo ear bōk melele jen armij ro eoktak aelon im lal ko aer; bōtab, elab aer kar bōk melele jen kora ro im armij ro rar jikuul ilo kaloj.

JOÑAÑ KO IM MELELE KO EMŌJ LOI:

- Armij ro rej bōk kwōnaer rar kadedelok juon waanjoñok ej bōk 10 minit ilo ien lale er im ej mennin aikuj alikin aer bōk wā eo.
- Waanjoñok eo ear bōk melele kin armij einwōt iō ko aer, kora ak emmaan, ri-ia/aelon ko aer, jete iō in jikuul rar tōbare, jekjekin belele, im ñe rej jermal ilo tōrre in. Kajitōk ko jet rar kajitōk kōn aer jab konan bōk wā eo im jikin im armij ro rej tōmaki melele ko aer.
- Emoj aer kōmman juon bok kin kakōlle in waanjoñok eo einwōt mōttan kōmadmōdin katak eo ñan etali uwaak ko ñan kajitōk ko ejellok uwaak ebōd ak jimwe.

ALIKTATA

- Jet katak ko rej kwalok ke emōj an diklok an armij tōmak taktō im taktō ro rej scientist, bōtab katak in im ko jet emōj aer loe ke armij ro rej woñmaanlok an lab tōmak kin melele ko ikijen COVID-19, ekoba ibben armij ro rejab konan wā.
- Ebar lab an armij ro rejab konan wā tōmak baamle ko aer, ro mōttaer, imōn kabuñ im ritel ro, im kajojo armij ro rejelā kajjier.
- Ej lablok aer lomnak in tōmak melele ko an armij ilo ien ewōr kakobaba in kapeel kin melele eo im aer jelā make kajjien armij eo (waanjonak, juon taktō mōttaer ak ej uwaan baamle eo).
- Botab, ekkar niknik wōt melele ko jar loi kin dik tōmak in jikin melele ko ekkā ad bōk melele jeni mokta einwōt nuuj/kein alwoj, riit, im roñjak ko im Kien.

MELELE AUROK KO EMŌJ LOI: (JEN LUKWOLABIN JEJE IM ALIKTATA)

- Etale eo an melele ko raurok rar loe ke 92.5% in uwaak ko emōj likūt ilo kakōlle rej kobalok ibben juon jen emen melele ko. Melele kein rej kwalok jikin ak armij ro me ro rejab konan wā rej tōmak melele ko aer.
 - Taktō/Katak kin wūno im nañinmij (50.2%)
 - Armij ro rejelā kajjier (21.8%)
 - Nuuj im Social Media (16.4%)
 - Juon Armij / Na make (4.2%)
- Ilo an lab armij ro rar uwaak rej kwalok ke rej tōmak jab diklok jen juon jikin ak armij kin melele ko aer, eiten juon jen jonoul (7.5%) armej rar jab tōmak jabdewōt melele jen juon jikin ak armij.

RŌJAÑ

- Ekkar ñan melele ko emōj loi jen katak in, taktō ro, armij ro rejelā make kajjier, im naan in kamool jen armij ro emōj aer wā rej aikuj watōke rej jikin melele ko rej tōmak ilo ien ad kōmman melele in kaajeeded kin COVID-19 im mennin jibañ ko ñan tōbare armij ro rejab konan wā.

Wōn ear kolla wonen katak in?

Melele in ear kōmman ilo Ebrol 2022. Melele in ekoba wōt jemlok ko jen juon katak eo ejenolak. Katak ko jet remaron loe jemlok ko roktak. Katak in ear bar bōk jidik jibañ jen kōtōbar eo an NIH RADx[®] ñan Armij ro ilo Jukjukinbed ko Elab aer loon Kalijeklok (Underserved Populations ak RADx-UP) (NIH 3 R01MD013852-02S3).

Bōk melele in naan ko jen: Purvis, R.S.; Hallgren, E.; Moore, R.A.; Willis, D.E.; Hall, S.; Gurel-Headley, M.; McElfish, P.A. Trusted Sources of COVID-19 Vaccine Information among Hesitant Adopters in the United States. *Vaccines* **2021**, 9, 1418. <https://doi.org/10.3390/vaccines9121418>

Juon jermal in katak ibben: